

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

**АБДОМИНОПЛАСТИКАНИНГ РИВОЖЛАНИШ ТАРИХИ, ҚЎЛЛАНИЛАДИГАН
ЖАРРОҲЛИК УСУЛЛАРИ ВА МОРФОЛОГИК ТАҲЛИЛИ**
Худайбергана Н.Ш.^{1,2}, Аманова Н.В.¹, Ирисов О.Т.¹, Мардонов Ж.Н.^{1,2}, Расулов Ж.Дж.²

¹Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

²«Академик В.Вохилов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия илмий - амалий тиббиёт маркази» ДМ, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Абдоминопластика - қорин олд деворининг эстетик ва функционал нуқсонларини бартараф этишига қаратилган замонавий пластик жарроҳлик усулларида бири ҳисобланади. Ушбу мақолада абдоминопластиканинг ривожланиш тарихи, унинг босқичма-босқич такомиллашуви ҳамда амалиётда қўлланиладиган асосий жарроҳлик усуллари таҳлил қилинади. Дастлабки даврларда қорин деворидаги ортиқча тери ва ёғ тўқималарини олиб ташлашга қаратилган оддий эксизия усуллари қўлланилган бўлса, кейинчалик операция техникалари анатомик ва эстетик талаблар асосида мукамаллашиб борган. Мақолада шунингдек, операция танлаш мезонлари, беморнинг индивидуал хусусиятлари, жарроҳлик тактикасининг афзаллик ва камчиликлари ҳам ёритилади. Натижада абдоминопластика нафақат эстетик кўринишини яхшилаш, балки қорин девори функционал ҳолатини тиклашда ҳам муҳим аҳамиятга эга эканлиги асослаб берилади. Терини морфологиясини ўрганиб, трансплантацияга яроқли ҳужайрасиз дермал матрица яратиш ҳақида ёритиб берилади.

Калит сўзлар: абдоминопластика, олдинги қорин девори, териости тўқима, қорин мушаклари турлари, пластик жарроҳлик, липосакция, липоабдоминопластика, макроскопик таҳлил, микроскопик таҳлил

**HISTORY OF ABDOMINOPLASTY DEVELOPMENT, SURGICAL TECHNIQUES, AND
MORPHOLOGICAL ANALYSIS**

Khudayberganova N.Sh.^{1,2}, Amanova N.V.¹, Irisov O.T.¹, Mardonov J. N.^{1,2}, Rasulov J.D.²

¹Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

²Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Surgery named after Academician V. Vakhidov, Tashkent, Uzbekistan

Resume. Abdominoplasty is considered one of the modern plastic surgical procedures aimed at eliminating aesthetic and functional defects of the anterior abdominal wall. This article analyzes the history of the development of abdominoplasty, its gradual evolution, as well as the main surgical techniques used in practice. In the early stages, relatively simple excisional methods were employed, primarily focused on removing excess skin and adipose tissue of the abdominal wall. Over time, surgical techniques have been refined and improved in accordance with anatomical and aesthetic requirements. The article also highlights the criteria for selecting surgical approaches, individual patient characteristics, and the advantages and disadvantages of different surgical tactics. It is concluded that abdominoplasty plays an important role not only in improving aesthetic appearance but also in restoring the functional condition of the abdominal wall. Furthermore, the study addresses the investigation of skin morphology and discusses the development of acellular dermal matrix suitable for transplantation.

Keywords: abdominoplasty, anterior abdominal wall, skin tissue, types of abdominal muscles, plastic surgery, liposuction, lipoabdominoplasty, macroscopic analysis, microscopic analysis

**ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ АБДОМИНОПЛАСТИКИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ
МЕТОДЫ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ**

Худайбергана Н.Ш.^{1,2}, Аманова Н.В.¹, Ирисов О. Т.¹, Мардонов Ж. Н.^{1,2}, Расулов Ж.Д.²

¹Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

²«Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр хирургии имени академика В. Вахилова», г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Абдоминопластика - один из современных методов пластической хирургии, направленный на устранение эстетических и функциональных дефектов передней брюшной стенки. В данной статье анализируется история развития абдоминопластики, ее постепенное совершенствование и основные хирургические методы, используемые на практике. На ранних этапах для удаления

избытка кожи и жировой ткани с брюшной стенки использовались простые методы иссечения, но позже хирургические методики были усовершенствованы с учетом анатомических и эстетических требований. В статье также обсуждаются критерии отбора операции, индивидуальные особенности пациента, а также преимущества и недостатки хирургической тактики. В результате обосновывается важность абдоминопластики не только для улучшения эстетического вида, но и для восстановления функционального состояния брюшной стенки. Рассматриваются изучение морфологии кожи и создание ацеллюлярная дермальная матрица, пригодной для трансплантации.

Ключевые слова: абдоминопластика, передняя брюшная стенка, подкожная ткань, типы брюшных мышц, пластическая хирургия, липосакция, липоабдоминопластика, макроскопический анализ, микроскопический анализ

e-mail: doctor_jamshid@inbox.ru

Кириш. Абдоминопластика замонавий пластик, реконструктив ва эстетик жарроҳликнинг муҳим йўналишларидан бири бўлиб, қорин олд деворининг морфофункционал ва эстетик бузилишларини комплекс бартараф этишга қаратилган жарроҳлик амалиёти ҳисобланади. Ушбу операция қорин соҳасидаги ортикча тери-ёғ тўқимасини резекция қилиш, қорин тўғри мушаклари диастазини коррекция қилиш, мушак-апоневротик комплексни мустаҳкамлаш, киндикни анатомик-эстетик жиҳатдан қайта шакллантириш ҳамда қорин контурини тиклаш имконини беради [1,20]. Шу боис абдоминопластика бугунги кунда нафақат эстетик кўринишни яхшиловчи муолажа, балки қорин олд деворининг анатомик яхлитлиги ва функционал барқарорлигини тикловчи реконструктив жарроҳлик усули сифатида ҳам баҳоланмоқда.

Абдоминопластиканинг тарихий ривожланиши 130 йилдан ортик даврни камраб олади. Қорин олд деворидаги ортикча тери ва териости ёғ тўқимасини олиб ташлашга қаратилган дастлабки жарроҳлик уринишлар XIX аср охирида, асосан йирик киндик чурралари ва қорин девори деформацияларини даволаш жараёнида амалга оширилган. Demars ва Magx томонидан бажарилган амалиётлар дермолипэктомиянинг илк клиник намуналари сифатида эътироф этилади [1,13]. Кейинчалик ушбу йўналиш оддий эксизион ёндашувдан босқичма-босқич мураккаб анатомик-реконструктив операцияга айланди. Бунда қорин олд деворининг нафақат тери-ёғ компоненти, балки мушак-апоневротик каркаси, киндик комплекси, қон-лимфа айланиши ва тўқималар трофикаси ҳам жарроҳлик режалаштиришнинг муҳим объекти сифатида қарала бошланди.

Абдоминопластика техникаларининг эволюциясида липосакциянинг амалиётга жорий этилиши алоҳида аҳамиятга эга. Абдоминопластика ва липосакцияни комбинациялаш ғояси Y.G. Plouz томонидан илгари сурилган, кейинчалик A. Matarasso абдоминопластика билан бирга бажариладиган липосакция учун нисбатан хавфсиз анатомик зоналарни асослаб берган. “Липоабдоминопластика” атамаси эса O.R. Saldanha ва ҳаммуаллифлар томонидан абдоминопластика ва липосакцияни ягона жарроҳлик протоколи сифатида стандартлаштириш мақсадида таклиф этилган [2]. Ушбу ёндашув тери-ёғ чўлтоғини ҳаддан ташқари кенг ажратиш заруратини камайтиради, перфорант қон томирлар ва лимфа коллекторларини сақлаш имконини беради, натижада операцион травма, серома, гематома, лимфорея ва тери некрози каби асоратлар хавфини камайтиришга хизмат қилади [12].

Ҳозирги босқичда абдоминопластиканинг классик абдоминопластика, миниабдоминопластика, липоабдоминопластика, гернаоабдоминопластика, “fleur-de-lis” абдоминопластикаси, постбариатрик дермолипэктомия, қорин тўғри мушаклари диастазини тиклаш ва неоумбиликопластика билан комбинацияланган вариантлари кенг қўлланилмоқда. Ушбу техникаларнинг ҳар бири беморнинг индивидуал анатомик хусусиятлари, тана вазни индекси, абдоминоптоз даражаси, тери-ёғ чўлтоғининг ҳажми, қорин тўғри мушаклари диастази, вентрал чурра мавжудлиги, олдинги операциялар тарихи ҳамда ёндош соматик касалликлар инobatга олинган ҳолда танланади. Адабиётларда абдоминопластиканинг турли вариантлари орасида асоратлар частотаси бир хил эмаслиги, хусусан “fleur-de-lis” абдоминопластикасида умумий асоратлар даражаси нисбатан юқори бўлиши қайд этилган [22]. Шу билан бирга, ёшнинг ўзи абдоминопластика учун мутлақ чеклов ҳисобланмаслиги, операциянинг хавфсизлиги кўпроқ беморнинг умумий соматик ҳолати, тўқималар трофикаси ва периператсион хавф омилларини индивидуал баҳолашга боғлиқлиги таъкидланади [24].

Абдоминопластиканинг клиник аҳамияти, айниқса, вентрал чурра, абдоминоптоз, қорин тўғри мушаклари диастази, семизлик ва бариатрик жарроҳликдан кейинги деформациялар билан кечувчи ҳолатларда ортади. Бундай беморларда қорин олд деворининг деформацияси фақат эстетик нуқсон бўлиб қолмай, балки мушак-апоневротик комплекс заифлиги, қорин ичи босими тақсимотининг

бузилиши, тана ҳолати ва ҳаракат фаоллигининг чекланиши, тери бурмалари соҳасида мацерация ва яллиғланиш жараёнлари ривожланиши билан ҳам намоён бўлади. Шу сабабли абдоминопластикани фақат косметик аралашув сифатида эмас, балки олдинги қорин деворининг морфофункционал реконструкциясига қаратилган комплекс жарроҳлик ёндашув сифатида баҳолаш мақсадга мувофиқдир.

Сўнги йилларда абдоминопластика вақтида олиб ташланадиган тери-ёғ чўлтоғининг морфологик ва биотиббий аҳамиятига бўлган қизиқиш ортиб бормоқда. Анъанавий равишда утилизация қилинадиган ушбу тўқима таркибида дермал коллаген-эластик каркас, базал мембрана компонентлари, хужайралараро матрикс тузилмалари ва микротсиркулятор элементлар мавжуд бўлиб, улар тегишли ишлов беришдан сўнг регенератив тиббиёт учун муҳим биологик субстрат бўлиб хизмат қилиши мумкин. Айниқса, децеллюляризация технологиялари ёрдамида хужайра компонентларини олиб ташлаш ва дермал матрикснинг структур-функционал асосини сақлаб қолиш орқали хужайрасиз дермал матрица олиш имконияти чуқур, сурункали ва қийин битувчи яраларни даволашда истиқболли йўналиш сифатида баҳоланмоқда [27,30].

Шу нуқтаи назардан, абдоминопластикани ўрганиш фақат операцион техника ва эстетик натижалар билан чекланмаслиги лозим. Унинг тарихий ривожланиши, жарроҳлик усулларининг тақомиллашуви, асоратлар профилактикаси, қорин олд деворининг морфофункционал тикланиши ҳамда операция вақтида олинган тери-ёғ чўлтоғининг регенератив салоҳиятини комплекс баҳолаш муҳим илмий-амалий аҳамиятга эга. Мазкур мақолада абдоминопластиканинг ривожланиш босқичлари, асосий жарроҳлик техникалари, уларнинг афзалликлари ва чекловлари, шунингдек абдоминопластика материалининг морфологик ва реконструктив тиббиётдаги аҳамияти таҳлил қилинади.

Материаллар ва усуллар. Ушбу мақола адабиётлар шарҳи ва таҳлилий ёндашув асосида тайёрланди. Таҳлил жараёнида абдоминопластиканинг тарихий ривожланиши, қорин олд девори деформацияларини коррекция қилиш усуллари, вентрал чурралар, абдоминоптоз, қорин тўғри мушаклари диастази, бариатрик жарроҳликдан кейинги ҳолатлар, липоабдоминопластика, киндикни реконструкция қилиш ҳамда хужайрасиз дермал матрица олишга доир илмий манбалар ўрганилди.

Адабиётлар таҳлилида қуйидаги асосий йўналишларга эътибор қаратилди:

- абдоминопластиканинг тарихий шаклланиши ва эволюцияси;
- классик абдоминопластика, миниабдоминопластика, липоабдоминопластика ва комбинацияланган усулларнинг клиник қўлланилиши;
- вентрал чурралар ва қорин тўғри мушаклари диастазида реконструктив жарроҳлик ёндашувлари;
- бариатрик операциялардан кейинги абдоминоптоз ва тери-ёғ ортиқчаллигини бартараф этиш усуллари;
- абдоминопластика вақтида олиннадиган терининг морфологик хусусиятлари;
- теридан хужайрасиз дермал матрица тайёрлаш ва унинг регенератив тиббиётдаги амалий аҳамияти.

Морфологик йўналишда терининг эпидермис, дерма ва териости ёғ қавати тузилиши, коллаген ва эластик толалар сақланиши, децеллюляризация жараёнида хужайра компонентларининг олиб ташланиши ҳамда дермал матрицанинг яра битиш жараёнига таъсири таҳлил қилинди.

Натижалар. *Абдоминопластиканинг тарихий ривожланиши.* Адабиётлар таҳлили шуни кўрсатадики, абдоминопластика дастлаб оддий дермолипэктомия кўринишида шаклланган бўлиб, асосий мақсад қорин деворидаги ортиқча тери ва ёғ тўқимасини олиб ташлашдан иборат бўлган. Кейинчалик жарроҳлик техникаларининг тақомиллашуви натижасида операция фақат эстетик коррекция эмас, балки қорин олд деворининг анатомик ва функционал ҳолатини тиклашга қаратилган комплекс амалиётга айланди [1,4,7-11,22].

Липосакциянинг абдоминопластика билан биргаликда қўлланилиши операция натижаларини сезиларли даражада яхшилади. Липоабдоминопластика усулининг жорий этилиши тери-ёғ чўлтоғини кенг ажратмасдан, қон ва лимфа томирларини максимал даражада сақлаган ҳолда тана контурини коррекция қилиш имконини берди. Бу эса операциядан кейинги серома, гематома ва тери некрози хавфини камайтиришга хизмат қилади [5,8,12,23-27].

Вентрал чурра ва абдоминоптозда реконструктив ёндашувлар. Бирламчи ёки операциядан кейинги вентрал чурралар кўпинча қорин тўғри мушаклари диастази билан бирга кечади. Ушбу ҳолатларнинг этиологияси ва патогенези умумий бўлиб, улар доимий равишда ошган қорин ичи босими (ҳомиладорлик, семизлик), туғма анатомо-морфологик хусусиятлар (қорин деворининг “заифлиги”), ҳамда бириктирувчи тўқима дисплазиясининг турли шакллари билан боғлиқ [5,7,25]. Семизлик - вентрал чурранинг асосий сабабларидан бири ҳисобланади. Илмий маълумотларга кўра, чурранинг қай-

таланиши тана вазнига боғлиқ: вазн ортиғи 20% гача бўлса - 37,2%, 60% дан ортиқ бўлса - 85,2% ни ташкил этади [1].

А. Матарассо таснифига кўра, олдинги қорин девори тўқималарининг осилиши (абдоминоптоз) тик турган ҳолатда қуйидаги даражаларга бўлинади:

I даража (минимал) - терининг чўзилиши, аммо тери-ёғ бурмаси ҳосил бўлмайди;

II даража (ўрта) - кичик тери-ёғ бурмаси ҳосил бўлади, у “шўнғувчи” ҳолатида аниқ осилиб туради;

III даража (ўртача) - тери-ёғ “фартук” ён (фланк) соҳалар чегарасида бўлиб, тик ҳолатда осилиб туради, “пинч” 10 см дан кам;

IV даража (яққол) - тери-ёғ “фартук” бел (лумбал) соҳа чегарасида, “пинч” 10 см дан катта, курак ости соҳаларида ҳам тери-ёғ бурмалари билан бирга кузатилади [19].

Семиз беморларда чурра кўпроқ учрайди ва оғирроқ кечади, айниқса морбид семизликда қайталаниш хавфи анча юқори [21,27]. Герниопластикадан кейин ҳам семиз беморларда чурранинг қайталаниш эҳтимоли ошади. Даволашда энг мақбул усул - аутопластика (ўз тўқималари билан ёпиш), лекин ҳозирда кўпроқ сунъий тўрли эндопротезлар ишлатилмоқда. Шунга қарамай, уларни қўллаш операциядан кейинги асоратлар сабабли ҳар доим ҳам тўлиқ самарали эмас. Масалан: морбид семизлик натижасида вентрал чурраси бор беморларни 4 та гуруҳга ажратиб 4 хил жарроҳлик усулларини танлаш мумкин.

1-гуруҳ: Чурра нуқсонини тикиш ва эндопротез “онлай” имплантацияси + абдоминопластика.

2-кичик гуруҳ: Чурра нуқсонини тикмасдан эндопротез “онлай” имплантацияси + абдоминопластика.

3-гуруҳ: Чурра нуқсонини тикмасдан эндопротез “онлай + сублай” усулида комбинациялашган имплантацияси + абдоминопластика.

4-гуруҳ: Чурра нуқсонини тикмасдан қорин тўғри мушакларини Рамирез бўйича мобилизацияси ва эндопротез “онлай + сублай” усулида комбинациялашган имплантацияси + абдоминопластика.

Хулоса қилиб айтганда бу жарроҳлик усулларнинг энг кам асорат бергани “онлай + сублай” усулида комбинацияланган эндопротез имплантацияси ва абдоминопластикани бирга қўллаш техникаси экан. Албатта морбид семизлиги бўлган беморларни ёндош касалликларини инобатга олган ҳолда [18].

Қорин тўғри мушаклари диастазини тиклаш. Яна бир усул Cheesborough J. E., Думаниан Г. А. фикрига кўра ректус диастазида (қорин тўғри мушаклари диастази) қуйидагича жарроҳлик техникасидан фойдаланилади: тери кўтарилиб, линеа алба ва ҳар икки томонда камида 4 см олдинги ректус фасцияси очилади. Ретроректус бўшлиқ олдинги фасцияни мушакнинг медиал чегараси бўйлаб кесиш орқали ҳосил қилинади. Мушак пастки (орқа) фассиядан эҳтиёткорлик билан ажратилади. Олдинги ректус фассияси мушак билан боғланган ҳолда қолдирилади, бу унинг қон билан таъминланишини сақлаш учун муҳим. Кўпчилик беморларда диссекция соҳаси хипқоид ўсимтадан симфиз пубисгача давом этади. Эркакларда фақат киндик усти диастазида диссекция киндикдан пастга етмайди. Ўрта оғирликдаги, макроғовакли, қопламасиз полипропилен тўр (7 см кенликда) 0-ўлчамли полипропилен тикувлар билан маҳкамланади (40 тагача). Тикувлар кесилган фассия четидан 4 см масофада олинади ва 2–3 см ораликда қўйилади. Тикув қўйишда пастки эпигастрик артерия ва қовурғалараро нервлар зарарланмаслиги керак. Тикувлар тортилганда тўр ўрта чизикда текис ва таранг жойлашади. Бу юқори тарангликли ёпиш бўлса-да, куч кўплаб тикувларга тақсимланади. Кейин ректус мушаклари ва фассия ўрта чизикда “саккиз шаклида” тикувлар билан ёпилади. Вентрал чурраларда эса чурра қопи очилгач, қорин бўшлиғига кирилади. Сўнгра тери билан ишланади. Кейинги босқич киндикни яратиш. Вертикал кесма қўлланганда киндик олиб ташланади ва қайта шакллантирилади. Янги киндик яратишда “pumpkin teeth” (қозиқ тишлари) шаклидаги тери флаплари режалаштирилади ва қорин деворига маҳкамланади. Шуни ҳисобга олиш керакки, тукли эркакларда киндикни қайта тиклаш ҳар доим ҳам мақсадга мувофиқ эмас, чунки бу ҳолатда киндик ичида нохуш тук ўсиши кузатилиши мумкин. Эрта асорат сифатида 6% беморларда киндикда эрта серомалар кузатилган, кечки асорат сифатида қайта чурра ҳосил бўлиши кузатилмаган [23].

Бариатрик жарроҳликдан кейинги абдоминопластика. Симултан герниоабдоминопластика - бу вентрал чурра, семизлик ва абдоминал птоз мавжуд бўлган беморларда патогенетик жиҳатдан асосланган операция ҳисобланади. Бурдин В.В. ва ҳаммуаллифлар (1997–2005 йй.) томонидан 69 нафар беморда ўтказилган симултан операциялар (абдоминопластика ва герниопластика) натижалари таҳлил қилинган. Эрта операциядан кейинги даврда асоратлар (серома, гематома, қисман чекка некроз, “ип кулоқлари” деформацияси) кузатилган, бироқ қайталаниш қайд этилмаган. Операцияларнинг функционал ва эстетик натижалари беморлар томонидан юқори баҳоланган.

Муаллифлар фикрича, симултан герниоабдоминопластика такрорий операцияни истисно қилади, чурра кесиш учун оптимал шароит яратади ва беморларнинг эстетик талабларини қондиради [1,4].

Дермолипэктомия - Ботезат А.А. ва ҳаммуаллифлар (2011) фикрича, катта ўлчамли, шу жумладан қайталанувчи вентрал чурраларда, айниқса III–IV даражали семизликда қўлланиши лозим. Ортикча ёғ тўқимасини (3–10 кг гача) олиб ташлаш беморларнинг ҳаракатчанлигини оширади ва операциядан кейинги фаолликни тезлаштиради [11]. Узоқ муддатли кузатувда (10 йил) 3,8% ҳолларда қайталаниш аниқланган. Асланов А.Д. ва ҳаммуаллифлар (2020) тадқиқотлари ортикча вазли беморларда вентрал чурралар кўп учрашини ва герниоабдоминопластика самарали усул эканини тасдиқлади. Полипропилен сеткалар (“Линтекс”) қўлланилган. Асоратлар: серома - 5-12,8%, гематома - 2,6-3%, лимфорея - 12,8%, йирингли-яллиғланиш - 10,3%, некроз -2,5%. Юқори асоратлар кўрсаткичига қарамай, эстетик ва функционал натижалар юқори баҳоланган [1,3,10,15]. Некрозларни олдини олиш учун аспирацион дренажлар, фибрин елимлар, ПТС иплардан фойдаланилган [16]. Киндикни кўчириш 63% ҳолларда амалга оширилган. Липосакция ўзи мустақил равишда серома ҳосил бўлиш хавфини сезиларли даражада оширмас экан [17]. Бундан ташқари операциядан кейинги асоратларни камайтириш учун семизлик ёки метаболик муаммоси бўлган беморларда индивидуал диетологик режа тузиш тавсия этилади. Нутрисив терапия жарроҳлик натижасини яхшилаш, асоратлар (масалан, яра битишининг секинлашиши, инфекция) хавфини камайтиришда ёрдам беради [28].

Киндикни қайта шакллантириш ва неоумбиликопластика. Р.А. Пахомова, А.М. Бабаджанян, Л.В. Кочетова, И.А. Федотовнинг муаллифлик усули бўйича беморларда янги киндик (неорип) шакллантирилган (РФ патенти №2749475, 11.06.2021). Ушбу усул тўғри қорин мушакларининг медиал қирраларини ханжарсимон ўсимтадан гипогастрал соҳанинг пастки учдан бир қисмигача дубликат қилиб тикишни ўз ичига олади, бунда Тикрон 1 ипидан фойдаланилади. Режалаштирилган неопуп соҳасида хочсимон кесма бажарилади, киндик териси четлари, қорин олд девори териси ва апоневроз 3, 6, 9 соат йўналишларида “ташқаридан - ичкарига” усулида тикилди, иплар ярада қолдирилади. Кейин неопуп чўққиси ярага чиқарилиб, апоневрозга тикилмасдан иплар тортилади ва неопуп ичкарига ботирилади, натижада юқоридан тери чўлтоғи осилиб турувчи “капюшон” типдаги воронка шакли чуқурлик ҳосил қилинади. Сўнгра периметр бўйлаб Пролон 6/0 ипи билан якка интрадермал чоклар кўйилади [9]. Киндикни кўчириш 63% ҳолларда амалга оширилган [14].

Абдоминопластика вақтида олинадиган терининг морфологик аҳамияти. Абдоминопластика вақтида олиб ташланадиган тери-ёғ чўлтоғи кўпинча утилизация қилинади. Бироқ замонавий регенератив тиббиёт нуқтаи назаридан ушбу материал қимматли биологик манба бўлиши мумкин. Тери таркибида коллаген, эластин, базал мембрана компонентлари ва ҳужайралараро матрикс тузилмалари мавжуд бўлиб, улар децеллюляризация жараёнидан сўнг ҳам сақланиб қолиши мумкин.

Тери морфологиясини ўрганиш орқали эпидермис, дерма ва териости ёғ қаватининг ҳолати, коллаген толалар зичлиги, эластик толалар тарқалиши, қон томир ва лимфатик компонентлар, шунингдек, яллиғланиш ёки дегенератив ўзгаришлар баҳоланади. Бу эса абдоминопластика материалидан ҳужайрасиз дермал матрица тайёрлаш имкониятларини аниқлашда муҳим аҳамиятга эга [17,21-26].

Қийин битувчи яраларни даволаш муҳим клиник муаммо ҳисобланади. Ҳужайрасиз дермал матрицалар (ADM) яра битишини яхшилаш учун кенг қўлланилмоқда. Аутоотрансплантация самарали бўлса-да, тери етишмаслиги ва асоратлар билан чекланган. Шу сабабли, ҳужайрасиз дермал матрицалар (ADM) муқобил сифатида қўлланилмоқда.

ADM - бу теридан олинган биоматериал бўлиб, унда ҳужайралар олиб ташланган, лекин коллаген ва эластин каби тузилмалар сақланган бўлади.

Ҳозирги ADMлар (масалан, Интегра, Аллодерм ва бошқалар) куйишлар ва чуқур яраларда қўлланилади.

Уч хил децеллюляризация усули қўлланилди:

- M NaCl + SDS (ADM1)
- 2M NaCl + SDS (ADM2)
- Trypsin + Triton X-100 (ADM3)

Натижада барча усуллар ҳужайра компонентларини самарали олиб ташлаши аниқланди. Бироқ, коллаген (I, III, IV, VII) ва бошқа молекулалар сақланишида фарқлар кузатилди. Энг муҳим натижа - ADM1 яра ёпилиш тезлигини ва чандик етилиш жараёнини яхшилайди [26].

Хужайрасиз дермал матрица ва унинг клиник истиқболлари. Тери йиғиш жараёни қуйидаги босқичларда амалга оширилди. Аввало, жарроҳликдан чиққан тери (эпидермис томони юқорига қаратилган ҳолда) стерил ва барқарор платформага (dressing троллей) жойлаштирилди.

Ҳар бир тери бўлаги донор бўйича умумий сирт майдонини ҳисоблаш учун ўлчанди.

Ҳар бир тери бўлаги тўрт бурчагидан towel clip ёрдамида тортилиб, таранглик ҳосил қилинди.

Сўнгра эпидермис ва дермиснинг бир қисми 800 микрон қалинликдаги электр дерматом ёрдамида ажратиб олинди.

Олинган тери бўлақлари антибиотикларсиз фосфат буфер эритмасида (PBS, Lonza) стерил идишда сақланди, лабораторияга етказилди ва кейинги ишлов бериш учун 4–8 °C ҳароратда 12 соат ичида сақланди.

Ҳар бир донор терисидан олинган икки тасодифий тери бўлаги ҲАДМ (Инсондан олинган хужайрасиз дермал матрица) прототипини тайёрлаш учун ишлатилди.

Тери йиғишдан тортиб децеллюляризация жараёнигача бўлган барча босқичлар асептик шароитда, стерил реагентлар ва ускуналар ёрдамида амалга оширилди. Мақсад - терминал стерилизациясиз ҳам стерил HADM (Инсондан олинган хужайрасиз дермал матрица) олиш мумкинлигини текшириш эди.

Децеллюляризация жараёнидан олдин ва кейин ҳар бир тери намунаси микробиологик текширувга юборилиб, олинган терининг ва децеллюляризация жараёнининг стерил эканлиги тасдиқланди [8].

Терини эпидермисдан ажратиши (деэпидермизатсия) (биринчи босқич). Тери Дешпанде томонидан тавсифланган натрий хлорид (NaCl) эритмаси усули ёрдамида эпидермисдан ажратилди. Тери бўлақларининг нотекис четлари жарроҳлик скальпели (Swann-Morton) ёрдамида текисланди. Тери бўлақлари 3–4 марта физиологик эритмада ювилди. Сўнгра 200 мл 1 моляр NaCl эритмасига (Sigma-Aldrich, АҚШ) жойлаштирилди ва 37 °C ҳароратда 24 соатгача инкубация қилинди. Эртаси куни NaCl эритмасида инкубация қилинган терида эпидермис ва дермис қаватлари қисман ажралгани текширилди. Эпидермис стерил, бир марталик пинцет ёрдамида дермисдан ажратиб олинди. Ажратилган эпидермис ташлаб юборилди, қолган дермис (деэпидермизатсия қилинган дермис - DED) 0,9% физиологик эритмада 10 дақиқа давомида 3 марта ювилди. Гистологик ва иммуногистокимёвий таҳлил учун 2 см² ҳажмдаги кичик бўлак 10% нейтрал буферланган формалин эритмасида (NBF) сақланди. Қолган тери бўлақлари децеллюляризация жараёнига юборилди. Нотекис қисмлар микробиологик таҳлилга юборилди.

Децеллюляризация жараёни (иккинчи босқич). Олдинги Драгунова ва бошқалар томонидан тавсифланган паст харажатли децеллюляризация протоколи қисман ўзгартирилган ҳолда қўлланилди. Деэпидермизация қилинган дермис (DED) бўлақлари 200 мл гипотоник эритма - инъекция учун сувга жойлаштирилди.

Намуна 4–8 °C ҳароратда сақланди. Эритма ҳар уч кунда янгилаб турилди. Ҳар ҳафта намунанинг кичик қисми гематоксилин ва эозин (ГЭ) бўйлаб орқали децеллюляризация даражасини баҳолаш учун таҳлил қилинди. Намуналар гистологик таҳлилда тўлиқ хужайрасиз (ацелулар) ҳолатга келгунга қадар гипотоник эритмада инкубация қилинди.

Абдоминопластика панникулуси (ортиқча тери) дан тери олиш жараёнини стандартлаштириши (учинчи босқич). HADM прототипини тайёрлаш протоколларини стандартлаштириш жараёнида 10 нафар донорнинг операциядан қолган тери намуналаридан фойдаланилди. Ўртача $1268 \pm 220,5$ см² ҳажмда тери олишга эришилди. Кузатишлар шуни кўрсатдики, дерматома қурилмасининг қалинлиги 800 мкм қилиб созланганда, пастроқ қалинликка нисбатан бир хил қалинликдаги узун ва текис тери бўлақлари олинади. Барча намуналар учун Зиммер фирмасининг электр дерматоми қўлланилди. Ҳар бир намуна учун 2 та дерматом пичоғи ишлатилди. Стериллик нуқтаи назаридан, олинган тери намуналари ва улардан тайёрланган HADM намуналарида микробиологик текширувлар давомида ҳеч қандай микроорганизмлар ўсиши кузатилмади, яъни контаминация аниқланмади. HADM намуналарининг ўртача қалинлиги 500–600 мкм ни ташкил этди. Ушбу усул ёрдамида янги олинган тери намуналаридан, уларни децеллюляризация жараёнидан олдин глицерин ёки бошқа антибиотик эритмаларга жойлаштирамасдан ҳам ацелулар дермис олиш мумкин бўлди [29].

Ҳомиладорлик ва абдоминопластика билан боғлиқ rectus abdominis мушагидаги морфологик ўзгаришлар. Ҳомиладорлик rectus abdominis мушак диастази ривожланишига олиб келиши мумкин бўлиб, бу ҳолат морфологик ўзгаришлар билан тавсифланади. Жумладан, линеа алба кенгайди ҳамда рестус абдоминас мушаги кенгайиб, яссиланади. rectus abdominis мушагини икки қаватли буклаш (double-fold repair) техникаси орқали тиклаш натижасида мушак таранглиги самарали равишда

хомиладорликдан олдинги ҳолатига қайтарилади. Жарроҳлик натижалари барқарор бўлиб, операциядан кейинги беморлар қониқиши сезиларли даражада юқори.

1-расм. Нормал тери, DED ва HADM намуналарининг гематоксилин ва эозин (ГЭ) бўялиши [29]. **А.** Нормал терининг ГЭ бўялиши бутун эпидермис ва дермани кўрсатди. **В.** DED эпидермиснинг тўлиқ олиб ташланиши ва дерма хужайраларининг мавжудлигини кўрсатди. **С.** HADM икки ҳафта давомида 4°C да гипотоник эритма билан ишлов берилгандан сўнг тўлиқ деселлюляризацияни кўрсатди. **Д.** Нормал терининг VVG бўялиши коллаген (пушти рангга бўялган) ва эластик толаларнинг (қора рангга бўялган) нормал тақсимланишини кўрсатди. **Е.** DED да коллаген ва эластин толаларининг қисман ушланиб қолиши кузатилади. **Ф.** HADM да эластин толалари сақланиб қолди (*Louri N. A. et al. Abdominoplasty panniculus as a source for human acellular dermis: a preliminary report //Tissue Engineering and Regenerative Medicine. – 2022. – Т. 19. – №. 4. – С. 727-738.*)

Муҳокама. Ўтказилган адабиётлар таҳлили шуни кўрсатадики, абдоминопластика замонавий пластик ва реконструктив жарроҳликда кўп қиррали клиник аҳамиятга эга бўлган операциялардан бири ҳисобланади. Унинг ривожланиш тарихи оддий дермолипэктомиядан бошлаб, бугунги кунда липоабдоминопластика, миниабдоминопластика, гернаоабдоминопластика, қорин тўғри мушаклари диастазини тиклаш ва киндикни реконструкция қилиш каби мураккаб техникаларгача такомиллашган [12,14,28]. Бу эволюция абдоминопластиканинг фақат эстетик кўринишни яхшиловчи амалиёт эмас, балки қорин олд деворининг анатомик-функционал яхлитлигини тикловчи реконструктив жарроҳлик усули сифатида шаклланишини кўрсатади [5,6,18].

Классик абдоминопластика қорин соҳасидаги ортиқча тери-ёғ тўқимасини олиб ташлаш, қорин тўғри мушаклари диастазини тиклаш ва киндикни қайта жойлаштириш имконини беради. Бирок тери-ёғ чўлтоғини кенг ажратиш қон ва лимфа айланишининг бузилиши, серома, гематома, лимфорея ҳамда тери некрози каби асоратлар хавфини ошириши мумкин [13,16,17]. Шу сабабли сўнгги йилларда камроқ травматик техникалар, хусусан липоабдоминопластика, Скарпа фасциясини сақлаш, чекланган диссекция ва тўқималарни физиологик тарангликда тикиш усулларига эътибор кучаймоқда [2,6,12]. Бундай ёндашувлар операция майдонида қон ва лимфа томирларини кўпроқ сақлашга, жарроҳлик травмасини камайтиришга ва операциядан кейинги тикланиш жараёнини яхшилашга хизмат қилади [16,17].

Вентрал чурра, абдоминоптоз ва қорин тўғри мушаклари диастази бир-бири билан патогенетик жиҳатдан боғлиқ ҳолатлар ҳисобланади. Уларнинг ривожланишида семизлик, хомиладорлик, қорин ичи босимининг сурункали ошиши, мушак-апоневротик тузилмаларнинг заифлиги ва бириктирувчи тўқима дисплазияси муҳим ўрин тутди [7,19,20]. Айниқса, ортиқча тана вазни ва морбид семизлик фонида вентрал чурралар оғирроқ кечиши, жарроҳликдан кейинги асоратлар ҳамда қайталаниш хавфининг юқорилиги қайд этилади [19,20,26]. Шу жиҳатдан, бундай беморларда фақат чурра нуқсонини ёпиш етарли эмас, балки қорин олд деворининг бутун мушак-апоневротик комплексини реконструкция қилиш зарур [18,24].

Адабиётларда вентрал чурралар ва абдоминоптозда “onlay”, “sublay” ҳамда комбинацияланган “onlay+sublay” эндопротез имплантацияси билан бажариладиган гернаоабдоминопластика усуллари самарали ёндашув сифатида кўрсатилган [18,19,24]. Айниқса, корин тўғри мушаклари диастази ва вентрал чурра бирга келганда, тўрли эндопротез ёрдамида мушак-апоневротик каркасни мустаҳкамлаш функционал натижаларни яхшилайти ва қайталаниш хавфини камайтиради [18,24]. Шу билан бирга, операция усулини танлашда беморнинг тана вазни, абдоминоптоз даражаси, чурра ҳажми, тери-ёғ чўлтоғининг ҳолати ва ёндош касалликлари индивидуал баҳоланиши керак [21,26,28].

Бариатрик жарроҳликдан кейинги беморларда абдоминопластиканинг аҳамияти янада ортади. Тана вазнининг кескин камайиши натижасида корин олд деворида ортикча тери-ёғ бурмалари, тери мацерацияси, гигиеник нокулайлик, абдоминоптоз ва вентрал чурралар ривожланиши мумкин [3,4,15]. Бундай ҳолатларда дермолипэктомия ва абдоминопластика беморнинг нафақат эстетик кўринишини, балки ҳаракатчанлиги, кундалик фаоллиги ва ҳаёт сифатини ҳам яхшилайти [2,3,4]. Шу билан бирга, бариатрик беморларда оксил етишмовчилиги, метаболик бузилишлар ва яра битишининг секинлашиши эҳтимоли юқори бўлгани сабабли операциядан олдинги нутрисив тайёргарлик муҳим ҳисобланади [29].

Корин тўғри мушаклари диастазини тиклаш абдоминопластиканинг муҳим функционал босқичларидан биридир. Ҳомилдорликдан кейинги даврда *linea alba* кенгайиши, *rectus abdominis* мушакларининг яссиланиши ва мушаклар орасидаги масофанинг ортиши корин олд девори барқарорлигининг пасайишига олиб келади [31]. Диастазни апоневроз дубликатураси ёки икки қаватли мустаҳкамлаш усули билан тиклаш корин деворининг таранглигини оширади, корин контурини яхшилайти ва беморларнинг операциядан кейинги қониқиш даражасини оширади [10,11,31].

Киндикни қайта шакллантириш абдоминопластиканинг эстетик натижасини белгиловчи муҳим босқичлардан биридир. Неоумбиликопластика техникалари киндик соҳасида табиий чуқурлик, юқори тери сояси ва анатомик жиҳатдан мақбул кўриниш ҳосил қилишга қаратилган [10,11]. Диастазни тиклаш билан бирга киндикни реконструкция қилиш корин олд деворининг умумий конфигурациясини яхшилайти, бироқ киндик некрози, чандикланиш ёки деформация каби асоратлар хавфи индивидуал равишда баҳоланиши лозим [10,11,16].

Мақоланинг муҳим морфологик жиҳати шундаки, абдоминопластика вақтида олиб ташланганидан тери-ёғ чўлтоғи кўпинча чикинди материал сифатида баҳоланади, аммо у регенератив тиббиёт учун истиқболли биологик манба бўлиши мумкин [27,30]. Ушбу тўқима таркибида коллаген, эластин, базал мембрана компонентлари ва ҳужайралараро матрикс тузилмалари мавжуд бўлиб, улар децеллюляризация жараёнидан кейин ҳам сақланиши мумкин [27,30]. Шу сабабли абдоминопластика паникулусидан ҳужайрасиз дермал матрица тайёрлаш чуқур яралар, куйишлар, юмшоқ тўқима дефектлари ва реконструктив жарроҳликда муҳим амалий аҳамиятга эга [27,30].

Ҳужайрасиз дермал матрица тайёрлашда асосий мақсад ҳужайра компонентларини максимал даражада олиб ташлаш, иммуногенликни камайтириш ва дермал коллаген-эластик каркасни сақлаб қолишдан иборат. Тадқиқотларда NaCl, SDS, Triton X-100, трипсин ва гипотоник эритмалар асосидаги децеллюляризация усуллари қўлланилгани, уларнинг ҳужайра қолдиқларини бартараф этиш ва дермал матрикс тузилишини сақлашдаги самарадорлиги кўрсатилган [27,30]. Айниқса, абдоминопластика паникулусидан олинган тери намуналарини стандарт қалинликда ажратиш, асептик шароитда сақлаш ва микробиологик назоратдан ўтказиш клиник қўлланишга яроқли ҳужайрасиз дермал матрица олиш имконини беради [30].

Шундай қилиб, абдоминопластика замонавий жарроҳликда фақат тана контурини яхшиловчи операция эмас, балки корин олд деворини функционал реконструкция қилиш, диастаз ва вентрал чурраларни комплекс коррекция қилиш ҳамда регенератив тиббиёт учун биологик материал олиш имконини берувчи кўп йўналишли жарроҳлик амалиёти сифатида баҳоланиши керак [5,18,24,27,30]. Келгусида абдоминопластика вақтида олинган тери-ёғ чўлтоғининг морфологик, иммуногистокимёвий, микробиологик ва клиник жиҳатдан чуқур ўрганилиши ҳужайрасиз дермал матрицаларнинг амалий қўлланилиш имкониятларини янада кенгайтиради [27,30].

Хулоса. Ўтказилган адабиётлар таҳлили шуни кўрсатадики, абдоминопластика замонавий пластик ва реконструктив жарроҳликнинг муҳим йўналишларидан бири бўлиб, у нафақат корин олд деворининг эстетик кўринишини яхшилаш, балки унинг анатомик ва функционал яхлитлигини тиклашга ҳам хизмат қилади. Абдоминопластиканинг тарихий ривожланиши оддий дермолипэктомия усуллари билан бошлаб, бугунги кунда липоабдоминопластика, гернаоабдоминопластика, корин тўғри мушаклари диастазини тиклаш, киндикни реконструкция қилиш ва комбинацияланган реконструктив техникаларгача такомиллашган [12,14,28].

Вентрал чурралар, абдоминоптоз, семизлик, хомиладорликдан кейинги корин тўғри мушаклари диастази ва бариатрик жарроҳликдан кейинги деформатсиялар абдоминопластикага кўрсатмалар доирасини кенгайтиради. Бундай ҳолатларда операция фақат ортиқча тери-ёғ тўқимасини олиб ташлаш билан чекланмай, балки корин олд деворининг мушак-апоневротик каркасини мустаҳкамлаш, чурра нуқсонларини баргараф этиш ва тана контурини функционал-эстетик жиҳатдан тиклаш имконини беради [18,19,24,31].

Абдоминопластиканинг клиник самарадорлиги жарроҳлик усулини тўғри танлаш, беморнинг индивидуал анатомик хусусиятлари, тана вазни, абдоминоптоз даражаси, диастаз ёки вентрал чурра мавжудлиги ҳамда ёндош касалликларни ҳисобга олиш билан бевосита боғлиқ. Айниқса, семизлик ва бариатрик жарроҳликдан кейинги беморларда операциядан олдинги метаболик ва нутрисив тайёргарлик, операция вақтида эса қон ва лимфа айланишини сақловчи техникалардан фойдаланиш асоратлар хавфини камайтиришда муҳим аҳамиятга эга [16,17,26,29].

Морфологик нуқтаи назардан, абдоминопластика вақтида олиб ташланадиган тери-ёғ чўлтоғи регенератив тиббиёт учун қимматли биологик манба сифатида баҳоланиши мумкин. Ушбу тўқимадан децеллюляризация усуллари ёрдамида хужайрасиз дермал матрица тайёрлаш чуқур ва қийин битувчи яралар, куйишлар, юмшоқ тўқима дефектлари ҳамда реконструктив пластик жарроҳликда истиқболли йўналиш ҳисобланади [27,30].

Шундай қилиб, абдоминопластика замонавий жарроҳликда кўп йўналишли аҳамиятга эга бўлган амалиёт бўлиб, у эстетик, функционал, реконструктив ва морфологик-регенератив жиҳатларни ўзида бирлаштиради. Келгусида абдоминопластика панникулусидан олинган тери намуналарининг гистологик, иммуногистокимёвий, микробиологик ва клиник хусусиятларини чуқур ўрганиш хужайрасиз дермал матрицаларнинг амалий қўлланилиш имкониятларини кенгайтиришга хизмат қилади [27,30].

Адабиётлар рўйхати:

1. Базаров, Б., Бойманов, Ф. Клинические основы абдоминопластики в сочетании с хирургией органов брюшной полости и брюшной стенки у бариатрических пациентов // Молодые ученые. – 2025. - С. 80–84.
2. Ильченко Ф. Н. Хирургическое лечение абдоминоптоза после бариатрических вмешательств //Таврический медико-биологический вестник. – 2023. – Т. 26. – №. 2. – С. 27-33.
3. Ильченко Ф.И. Результаты выполнения напряженно-боковой абдоминопластики при реконструктивных вмешательствах на передней брюшной стенке после бариатрических процедур // Оренбургский медицинский вестник 4. – 2024. – С. 7-12.
4. Ильченко Ф.Н Повышение эффективности и безопасности абдоминопластики в реконструктивной хирургии передней брюшной стенки // Таврический медико-биологический вестник. – 2023. – С. 41-48.
5. Козлов А.В. Преимущества комплексной пластики передней брюшной стенки с применением технологии сохранения фасции скарпы у пациентов с ожирением I-III степени //Сибирский научный медицинский журнал. – 2023. – С. 64-68.
6. Магеррамов Д. М., Медеубеков, У. Ш. Хирургическая коррекция деформации передней брюшной стенки. Реальность и перспективы (обзор литературы) // Вестник хирургии Казахстана. – 2017. – С. 48-53.
7. Мариничева И. Г., Мантурова, Н. Е., и др. Варианты абдоминопластики у пациентов с ИМТ до 28 кг/м². // Пластическая хирургия и эстетическая медицин. – 2022. - С. 41-48.
8. Муса Б. Ж., Зотов В. А. Комплексная хирургическая коррекция изменений передней брюшной стенки //Молодежь в науке: Новые аргументы. – 2019. – С. 152-155.
9. Пахомова Р. А. и др. Абдоминопластика в сочетании с умбиликопластикой как перспективный метод восстановления конфигурации живота //Московский хирургический журнал. – 2025. – №. 3. – С. 214-219.
10. Пахомова Р.А. и др. Современная абдоминопластика как метод укрепления апоневроза и восстановления конфигурации живота. Московский хирургический журнал. – 2024. С. 15-19.
11. Плегунова С.И., и др. Варианты техник в абдоминопластике: исторический экскурс и современный взгляд на расположение операционных разрезов // Фундаментальная и клиническая медицина. – 2018. - Т. 3. - № 1. – С. 77-89.
12. Седышев С. Х. Алгоритм оптимизации результатов и снижения количества осложнений после абдоминопластики //Анналы пластической, реконструктивной и эстетической хирургии. – 2018. – №. 4. – С. 126-126.
13. Синдеева Л. В. и др. Абдоминопластика: история, современное

состояние и перспективы (обзор литературы) //Вопросы реконструктивной и пластической хирургии. – 2020. – Т. 23. – №. 4. – С. 30-38.

14.Стебунов С. С., Богушевич О. С., Руммо О. О. Особенности абдоминопластики у пациентов после бариатрических операций //Хирургия Беларуси на современном этапе. – 2018. – С. 115-117.

15.Трактиров Г. Э. и др. Осложнения после абдоминопластики: ключевые этапы и рекомендации по реабилитации //Фарматека. – 2024. – Т. 31. – №. 10. – С. 6-12.

16.Фоломеева Л. И. и др. Методы профилактики развития серомы после абдоминопластики //Таврический медико-биологический вестник. – 2025. – Т. 28. – №. 2. – С. 100-106.

17.Фоломеева Л. И. и др. Повышение эффективности и безопасности абдоминопластики в реконструктивной хирургии передней брюшной стенки //Таврический медико-биологический вестник. – 2023. – Т. 26. – №. 4. – С. 41-48.

18.Хайдарова Л. О. Қорин чурраси ва абдоминоптозда қорин олд девори пластикасини яхшилаш йўллари //Research Focus. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 200-208.

19.Хайдарова Л. О. Хирургические вмешательства при грыжах передней брюшной стенки, абдоминоптозе и с морбидным ожирением //Research Focus. – 2025. – Т. 4. – №. 1. – С. 283-286.

20.Abo-Zeid M. A., Al-Refaey A. R. K., Zeina A. M. Surgically-assisted abdominal wall blocks for analgesia after abdominoplasty: a prospective randomized trial //Saudi Journal of Anaesthesia. – 2018. – Vol. 12. – №. 4. – pp. 593-598.

21.Barcelos F. V. T. et al. Anatomical analysis of abdominoplasty //Revista Brasileira de CirurgiaPlástica. – 2017. – Vol. 32. – pp. 272-281.

22.Chaker S. C. et al. Complications and risks associated with the different types of abdominoplas-

ties: An analysis of 55,956 patients //Aesthetic Surgery Journal. – 2024. – Vol. 44. – №. 9. – pp. 965-975.

23.Cheesborough J. E., Dumanian G. A. Simultaneous prosthetic mesh abdominal wall reconstruction with abdominoplasty for ventral hernia and severe rectus diastasis repairs //Plastic and reconstructive surgery. – 2015. – Vol. 135. – №. 1. – pp. 268-276.

24.Couto R. A. et al. Age as a risk factor in abdominoplasty //Aesthetic surgery journal. – 2017. – Vol. 37. – №. 5. – pp. 550-556.

25.Daronch O. T., Marcante R. F. R., Neto A. A. P. Major and minor risk factors for postoperative abdominoplasty complications: a case series //Chinese journal of plastic and reconstructive surgery. – 2022. – Vol. 4. – №. 2. – pp. 56-62.

26.Groth d. et al. abdominoplasty skin-based dressing for deep wound treatment-evaluation of different methods of preparation on therapeutic potential //pharmaceutics. – 2021. – Vol. 13. – №. 12. – pp. 2118.

27.Klinger M. et al. Aesthetic and functional abdominoplasty: anatomical and clinical classification based on a 12-year retrospective study //Plastic and Reconstructive Surgery–Global Open. – 2021. – Vol. 9. – №. 12. – pp. e3936.

28.Li W., Xue Y., Gong Z. Nutritional support therapy is also an important part of rehabilitation after abdominoplasty surgeries //Journal of plastic, reconstructive & aesthetic surgery. – 2025. – Vol. 101. – pp. 97-98.

29.Louri N. A. et al. abdominoplasty panniculus as a source for human acellular dermis: a preliminary report //tissue engineering and regenerative medicine. – 2022. – Vol. 19. – №. 4. – pp. 727-738.

30.Wei D. et al. Morphological Changes in Rectus Abdominis Muscle Associated With Pregnancy and Abdominoplasty //Aesthetic surgery journal. – 2025. –Vol. 45. – №. 6. – pp. 621-628.

Иктибос учун: Худайберганова Н.Ш., Аманова Н.В., Ирисов О.Т., Мардонов Ж.Н., Расулов Ж.Дж. Абдоминопластиканинг ривожланиш тарихи, қўлланиладиган жаррохлик усуллари ва морфологик тахлили // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 5(25). – Б. 434–443. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20119722>